

УДК 576.893:576.895.19

ЭНДОПАРАЗИТЫ КОЗЕРОГОВ ЗАПАДНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

БЕРКИНБАЙ ОМАРХАН

Главный научный сотрудник лаборатории паразитологии Республиканского государственного предприятия на правах хозяйственного ведения «Института зоологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, Алматы, Казахстан

СУЛЕЙМЕНОВ МАРАТБЕК ЖАКСЫБЕКОВИЧ

Главный научный сотрудник лаборатории паразитологии Республиканского государственного предприятия на правах хозяйственного ведения «Института зоологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, Алматы, Казахстан

БАЙМУХАНБЕТОВ ЕРКЕГАЛИ БАЙЖАНОВИЧ

Младший научный сотрудник лаборатории паразитологии Республиканского государственного предприятия на правах хозяйственного ведения «Института зоологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, Алматы, Казахстан

Резюме. Изучена фауна эндопаразитов сибирского горного козла, обитающих в Западном Тянь-Шане. В заповедных зонах Западного Тянь-Шаня у козлерогов выявлено 15 видов паразитов. Среди них: простейшие (3 вида), цестоды (1 вид) и нематоды (11 видов). Эймерии обнаруживались в сочетании с нематодами при смешанной инвазии.

Ключевые слова: сибирский горный козел, простейшие, трематоды, цестоды, нематоды.

Введение. Западный Тянь-Шань – один из наиболее значимых регионов Центральной Азии в плане биоразнообразия. Он отличается высоким уровнем эндемизма и наличием видов, имеющих важное значение для глобальной охраны природы. Уникальные природные условия горного массива создают благоприятную среду обитания для множества видов животных и растений.

Биоразнообразие позвоночных животных региона включает: 61 вид млекопитающих, 316 видов птиц, 17 видов рептилий, 3 вида земноводных, более 20 видов рыб.

Особое внимание заслуживают горные козлы – неотъемлемая часть горной фауны. В настоящее время зоологи выделяют восемь видов горных козлов, которые условно объединяют в три группы: козероги, козлы и туры. Основное различие между ними – в форме рогов.

К группе козлерогов относится сибирский среднеазиатский горный козел (*Capra sibirica alaiana*), один из характерных представителей фауны Западного Тянь-Шаня. Эти животные прекрасно адаптированы к жизни в суровых горных условиях [1].

Как и другие дикие копытные, козероги подвержены инвазиям различными эндопаразитами – прежде всего, гельминтами и простейшими. Однако исследования, посвященные паразитофауне козлерогов в Западном Тянь-Шане, весьма ограничены. Основные сведения по этой теме содержатся в работах С.К. Сванбаева [2] и С.Н. Боева с соавторами [3,4]. Современные данные по данному вопросу крайне необходимы, особенно в контексте оценки здоровья популяций и разработки мер по их охране.

Цель, задачи. Целью данного исследования явилось изучение фауны эндопаразитов сибирского горного козла (*Capra sibirica*) в заповедных зонах, расположенных на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Комитета лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, а также в

коммунальном государственном учреждении "Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: выявить качественный состав фауны простейших и гельминтов у сибирского горного козла; определить количественные показатели паразитарной инвазии.

Материалы и методы. Материал был собран в ходе командировки в Жамбылскую и Туркестанскую области в период с 11 по 28 февраля 2025 года. В результате выполнения поставленных задач были отобраны пробы фекалий (паразитологический материал) от 39 особей сибирского горного козла: в Сайрам-Угамском государственном национальном природном парке – 20 проб; в Меркенском лесхозе – 19 проб.

Данное исследование финансируется Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан в рамках программно-целевого финансирования по теме: BR24993060 «Разработка информационной системы для ведения кадастра диких животных Западного Тянь-Шаня с целью их сохранения и устойчивого использования».

Собранные материалы сразу же помещались в пласмассовые посуды и фиксировались в 2,5 % растворе двуххромовокислого калия. Камеральная обработка доставленного материала обработана в лаборатории паразитологии по методу О.Беркинбая с соавторами [5]. Фекалии тщательно растирали в фарфоровой чашке с 15-20 мл раствором нитрата аммония с плотностью 1,3. Отстаивали 45 минут. Затем с жидкости снимали верхнюю пленку проволочной петлей, наносили на предметное стекло, добавляли капли дистиллированной воды, накрывали покровным стеклом и микроскопировали.

- Видовую принадлежность эймерий устанавливали на основании морфологических признаков ооцист (форма, величина, цвет, толщина и строение оболочки, наличие микропиле, полярной шапочки, остаточного тела и светопреломляющих телец), спороцист (форма, величина, наличие остаточного тела и штидовых телец), спорозоитов (форма, величина, наличие светопреломляющих телец) и время споруляции ооцист. При этом учитывали и данные С.К.Сванбаева [2].

- При определении яиц гельминтов учитывали форму, величину, цвет, толщину и строение оболочек; наличие крышечек на одном из полюсов, мирацидий или яйцеклеток с желточником, бугорка или шипа, филаментов у трематод; грушевидного аппарата с онкосферой у цестод; пробочек на полюсах, шаров дробления или личинок в центре у нематод.

- Интенсивность заражения определяли подсчетом количества ооцист эймерий и яиц гельминтов в 20 полях зрения микроскопа.

Результаты. В результате исследования в Сайрам-Угамском ГНПП у сибирского горного козла обнаружены следующие паразиты: *Eimeria*, *Trichuris*, *Chabertia*, *Strongyloides* и *Nematodirus* (таблица 1).

Eimeria nazijrovi Svanbaev, 1979. Экстенсивность эймерийной инвазии составила 5,0 %, а интенсивность – 2 ± 1 ооциста.

Eimeria babaevi Svanbaev, 1979. Экстенсивность инвазии эймериями составила 10,0%, а интенсивность инвазии – 2 ± 1 ооцисты. В обоих случаях эймерии встречались в составе смешанной инвазии с трихурисами.

Trichuris ovis Abildgaard, 1795. Экстенсивность трихурисной инвазии сибирского козла составила 10,0 %, а интенсивность инвазии – 2 ± 1 яйца.

Chabertia ovina (Fabricius, 1788). Экстенсивность трихурисной инвазии сибирского козла составила 10,0 %, а интенсивность инвазии – 2 ± 1 яйца.

Таблица 1 – Паразиты сибирского горного козла в Казахстане и Западном Тянь-Шане

Виды паразитов	Казахстане	Западном Тянь-Шане
1	2	3
<i>Eimeria capra</i> Musajev, 1970	+	+
<i>E. kandilovi</i> Musajev, 1970	+	+
<i>E.nazijrovi</i> Svanbaev, 1979	+	+
<i>E. babaevi</i> Svanbaev, 1979	+	+
<i>Dicrocoelium lanceatum</i> Stiles et Hassall, 1896	+	
<i>Moniezia benedeni</i> (Moniez, 1879) Blanchard, 1891	+	+
<i>Multiceps multiceps</i> (Leske, 1780), larvae	+	
<i>M.skrjabini</i> Popov, 1937, larvae	+	
<i>Taenia hydatigena</i> (Pallas, 1776), larvae	+	
<i>Cystocaulus vsevolodovi</i> Boev, 1946	+	
<i>Marshallagia marshalli</i> (Ransim, 1907) Orloff, 1933	+	
<i>M. mongolica</i> Schumakovitsch, 1938	+	+
<i>M. schumakovitschi</i> Kadyrov, 1959	+	+
<i>Nematodirus abnormalis</i> May, 1920	+	+
<i>N. dogieli</i> Sokolova, 1948	+	
<i>N.filicollis</i> (Rudolphi, 1802) Ransom, 1907	+	+
<i>N. oiratianus</i> Rajevskaja, 1929	+	
<i>N. spathigers</i> (Railliet, 1896) Railliet et Henry, 1909	+	+
<i>N. sugatini</i> Sokolova, 1948	+	
<i>Neostrogylus zvetkovi</i> Boev, 1949	+	
<i>Ostertagia ostertagi</i> (Stiles, 1892) Ransom, 1907	+	
<i>Ostertagiella circumcincta</i> (Stadelmann, 1894) Andreeva, 1957	+	
<i>O. occidentalis</i> (Ransom, 1907) Andreeva, 1957	+	
<i>Protostrongylus davtianii</i> (Savina, 1940) Davtian, 1949	+	
<i>P. dikmansi</i> Boev, 1961	+	
<i>P. kochi</i> (Schulz, Orlow et Kutass, 1933) Chitwood et Chitwood, 1938	+	
<i>P. raillietii</i> (Schulz, Orlow et Kutass, 1933) Cameron, 1934	+	+
<i>Skrjabinema ovis</i> (Skrjabin, 1915) Werestschagin, 1926	+	+
<i>Spiculocaulus austriacus</i> (Gebauer, 1932) Dougherty et Goble, 1946	+	
<i>S. leuckarti</i> Schulz, Orlow et Kutass, 1933	+	
<i>S. orloffii</i> Boev et Murzina, 1948	+	
<i>Trichuris skrjabini</i> (Baskakov, 1924)	+	
<i>T. ovis</i> Abildgaard, 1795	+	+
<i>Chabertia ovina</i> (Fabricius, 1788)	+	+
<i>Strongyloides papillosus</i> (Wedl, 1856)	+	+
<i>Nematodirella longissimespiculata</i> (Romanovitch, 1915)	+	+
Всего:	36	16

Strongyloides papillosus (Wedl, 1856). Экстенсивность стронгилоидной инвазии сибирского козла составила 5,0 %, а интенсивность инвазии – 2±1 яйца.

Nematodirus fillicolis (Rudolphi, 1802). Экстенсивность нематодиральной инвазии сибирского козла составила 5,0 %, а интенсивность инвазии – 2±1 яйца.

В результате исследования у сибирского горного козла, обитающего в Меркенском лесхозе Жамбылской области, были обнаружены *Eimeria*, *Strongyloides* и *Nematodirella*.

Eimeria kandilovi Musajev, 1970, *Eimeria babaevi* Svanbaev, 1979. Эймерии были обнаружены в составе смешанной инвазии. Процент заражённых козерогов составил 5,3 %, а интенсивность инвазии достигала 2 ооцист.

Strongyloides papillosus (Wedl, 1856). У 15,8 % козерогов были обнаружены яйца с личинками. Интенсивность инвазии составила одно яйцо с личинками на особь.

Nematodirella longissimespiculata (Romanovitch, 1915). У 26,3 % козерогов были выявлены яйца паразитов. Интенсивность заражения составила в среднем одно яйцо с личинками или без них на одну особь.

• *Eimeria babaevi* и *Strongyloides papillosus* оказались общими паразитами для животных в обоих хозяйствах.

• Фауна паразитов сибирского козерога в Казахстане и Западном Тянь-Шане пополнилась четырьмя видами нематод: *Trichuris ovis*, *Chabertia ovina*, *Strongyloides papillosus* и *Nematodirella longissimespiculata*.

Итак, у козерогов обнаружено 36 видов эндопаразитов. Среди них: простейшие – 4 вида, трематоды – 1 вид, цестоды – 4 вида и нематоды – 27 видов.

В заповедных зонах Западного Тянь-Шаня у козерогов выявлено 16 видов паразитов. Среди них: простейшие (4 вида), цестоды (1 вид) и нематоды (11 видов).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федосенко А.К., Савинов Е.Ф. Сибирский горный козел – *Capra sibirica* Pallas, 1776 // Млекопитающие Казахстана: в 4-х томах. – Алма-Ата: Наука, 1983. – Т. 3. – Ч. 3. Парнокопытные: (Полорогие). – С. 92-93, 143.
2. Сванбаев С.К. Кокцидии сибирского горного козла // Кокцидии диких животных Казахстана. – Алма-Ата: Издательство «Наука» Казахской ССР, 1979. – С. 177-180.
3. Боев С.Н., Лавров Л.И., Захрялов Я.Н., Максимова А.П. Гельминтофауна диких жвачных животных Таласского Алатау (Западный Тянь-Шань) // Девятое совещание по паразитическим проблемам. Тезисы докладов. – Москва-Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1957. – С. 21.
4. Боев С.Н., Соколова И.Б., Панин В.Я. Гельминтофауна сибирского козерога // Гельминты копытных животных Казахстана: в 2-х томах. – Алма-Ата: Издательство Академии Наук Казахской ССР, 1962. – Том 1. – С. 129-131.
5. Беркинбай О., Сулейменов М.Ж., Омаров Б.Б., Баймуханбетов Е.Б. Способ исследования фекалий козюль // патент № 9459 на поленую модель / МЮ Республики Казахстан РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности». 2024/0422.2.